

TURKISTON TARBIYA PEDAGOGIKASI: TARIXIY EKSKURS

M.Quronov¹, Sh.Ahralov²

¹TPMI bosh ilmiy xodimi, pedagogika fanlari doktori, professor,

²TPMI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552593>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jadid ma’rifatparvarlarining turkistonda ta’lim-tizimini tubdan isloh qilish haqidagi qarashlari to’g’risida fikrlar bildirib o’tilgan.

Tayanch tushunchalar: tarbiya, tarbiya pedagogikasi, Fitrat, Avloniy, qizlar tarbiyasi, eski maktab, jadidchilar, jadid maktablari.

“Agar saodat, izzat, osoyishtalik, rohat, sharaf,
nomus va e’tibor kerak bo’lsa, tezroq avlod
tarbiyasi usullarini bilib olib, bolalarimizni
shu usul va qoidalar asosida tarbiyalashimiz lozim”

Fitrat

Tarbiya pedagogikasi ta’lim-tarbiya jarayonining bir butunligi prinsipidan kelib chiqib, nafaqat tarbiyaning nazariy asoslarini, balki amaliyotda tarbiyaviy bilimlarni qanday qo’llash xulq modellarini ham tadqiq etadi. Shu ma’noda, u pedagogikaning amaliy ahamiyati eng yuqori bo’lgan pragmatik yo’nalishidir. Biz ushbu maqolada milliy tarbiyamiz tarixining jadidlar davriga ana shu rakursdan yondoshamiz.

Mustamlaka davrida aholining dunyoviy bilimlarni o’rganishi, ilm-fan va madaniyatni rivojlantirishning muhim omili sifatida ularning boshqa mamlakatlar bilan o’zaro aloqalar, ijodiy hamkorlik e’tibordan chetda qoldi. Mustamlakachilar, eng avvalo mahalliy xalqning milliy o’zligini tanishga mone’lik qildi. Chunki ular uchun kishilarda, jamiyat a’zolarida ijtimoiy loqaydlik, manqurtlik va hattoki, Vatan tuyg’usi sofligi va mustaqillik uchun befarqlik yuzaga kelishi ayni muddao edi.

Ta’lim jarayonini tashkil etish bo’yicha mutaxassis hisoblangan V.L.Vyatkin holatni quyidagicha ta’riflaydi: «Kichik bo’lsa ham boshlang’ich maktablar xar bir qishloqda mavjud. Shunchalik ko’p xalq o’qishiga qaramasdan taajjub, savodlilar yo’q», deydi¹. Bu fikrlar albatta mustamlakachilik manfaatlaridan kelib chiqsada, ikkinchi tomondan, o’sha paytda tarbiya pedagogikasining sifatiga emas, soniga e’tibor qaratilganligini ko’rsatib turadi. Chunki bu fikrlarni shoir Cho’lpon o’zining «Sadoi Turkiston» gazetasining ilk sonlaridan birida bosilgan «Turkistonli qardoshlarimizga» nomli she’rida tasdiqlaydi. Unda Turkiston xalqi tarbiya pedagogikasining ahvoli shunday tasvirlanadi:

Ilmu maorif ham hunardan qoldi mahrum bizni xalq,

Ma’rifatsizlik balosiga yuliqg’on bizni xalq.

Bir kishi millatparast o’lsa, deyurlar «dahriy» deb,

Bir kishi millatni so’ksa, izzat aylar bizni xalq².

Mana shu to’rtlik tarbiya pedagogikasi kontekstida sharhlansa, bilim, hunarlar ta’limi yo’lga qo’yilmagani sababli inson kapitali e’tiborsiz qolgani, ma’naviyat va ma’rifat tizimi

¹ Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1924 гг.). - М.: АПН, 1961. - С. 45.

² Абдуазизова Н. Туркистон матбуоти тарихи. - Т.: «Академия», 2000. -130-б.

ishlamaganidan yoshlarning iqtisodiy, madaniy saviyasi past bo‘lganidan shoirning shikoyati anglashiladi. Milliy o‘zlik, bunyodkorlikka da‘vat qilgan jadidlarning dahriy, deb qatag‘on qilingani va aksincha o‘z xalqi, millatiga qarshi gaplarni yoyib, o‘z xalqini qoralaganlar esa davraning to‘riga chiqqan kunlarga tavqi la‘nat aytadi taraqqiyparvar shoir.

Xalq ta‘limining jamiyat hayotidagi ahamiyatini yaxshi bilgan jadid ma‘rifatparvarlar ham o‘lkadagi mahalliy xalq ta‘limining bu ahvoliga achinish bilan qaradilar. Ulardan biri Saidahmad Vasliy Samarqandiy mahalliy xalq ta‘limining o‘sha davrdagi holatiga tanqidiy nazar bilan karab, bu jarayonning noto‘g‘ri tashkil etilishi qaram hududga aylanishimizning asosiy sababi ekanligini ochiq qayd etadi. «Ishlari darsxonalarga kelmagu ketmaktangina iborat bo‘lgan, asosiy vazifasini - bilmagu bildirmakni unutgan tolibi ilmlarni ko‘rib, ularning holiga achinib:

Aylasak islohi tadris, ey guruhi mustatob,

Bo‘lmas erdi holati avlodimiz bo‘yla xarob,

deya taassuf qiladi. Shoir jaholatdan najot topmoqning yagona chorasi darsni - ta‘lim tizimini isloh qilish ekanini ta‘kidlaydi³.

Bu xolatning asosiy sabablaridan biri albatta, bu davrga kelib Turkistonning birinchi general-gubernatori K.P.Kaufmannning rejali topshirig‘iga ko‘ra o‘lka mahalliy xalq ta‘limi jarayonining o‘z holiga tashlab qo‘yilishi, ta‘limni «e‘tiborsiz qoldirish» siyosatining olib borilishi va bu orqali millatni to‘liq tanazzulga uchratishni ko‘zlagan reja o‘z kuchini ko‘rsatdi. Natijada shunday ham tashkil etish jarayoni nazorat qilinmagan, ta‘lim va tarbiya sifati tushib ketgan musulmon ta‘lim muassasalari boshqaruvi to‘liq boshbodoqlikka uchraydi.

Taraqqiyparvar jadidlarimiz ushbu qoloqlikka barham berishning boshqa, adabiyot, san‘at orqali tarbiyalash, ya‘ni ijtimoiy tarbiya pedagogikasi yo‘lini tanladilar. Abdulla Qodiriy tomonidan “O‘tgan kunlar”ning “o‘zbeklar turmushidan tarixiy ro‘mon” deya aniqlashtirilishi ham adibning milliy tarbiya zaminida qat‘iy turgan yozuvchi ekanligining misolidir. Asarning milliy tarbiyaviy mohiyatini atoqli olim M.Qo‘shjonov shunday bayon qildi; “... A.Qodiriy o‘zbekni o‘zbekday ko‘rsatdi. Bir zum u yaratgan yetakchi obrazlar – Otabek, Kumush, Anvar yoki Ra‘no xarakterlari tasvirlangan muhitni o‘zgartirib, ularni boshqa nom bilan atab ko‘ring. Birinchidan, muhit yot bo‘lib, nomlari mos tushmaydi, Marg‘ilonni Sibir yoki Abdullani Ivan degandek; ikkinchidan, qanday muhitda ko‘rsatmang va qanday nom qo‘ymang, ular faqat Sharq, ya‘ni o‘zbek farzandlari ekani ko‘rinib turadi”.

Turkiston maktablari mohiyatan, implitsid milliy tarbiyaviy xususiyatga ega edi. Ya‘ni bolalarni Turkiston sharoitida, uyda, jamoat joylari, mahallada, qishloqda, axloq-odob, muosharatga o‘rgatish edi. Shu maqsadda maktablarda milliy diniy axloq qoidalari mashq qilinir, barcha maktablarda xushmuomalalik, xushtavozelik qoidalari imkon qadar o‘rgatilar edi.

Maktab muallimida uchta – uzunligi uch xil xivich bo‘lgan. Sovet pedagogika darsliklarida bu xivichlar asosan bolalarni urishga mo‘ljallangan qurol deya tavsiflanar edi. Biroq bu xivichlardan foydalanishdan asosiy maqsad boshqa bo‘lgan: maktablarda ta‘lim individual (yakka yondashuv asosiga qurilgan. Ya‘ni sinf – maktabda necha bola o‘qishidan qat‘iy nazar ularning har biri o‘z imkoniyatiga xos va mos – yakka, individual dastur asosida o‘qitilgan, sinfdan-sinfga ko‘chirish, hamma uchun umumiy mavzu bo‘lmagan. Bu ta‘limning “oz va soz”ligi – sifatini belgilagan.

³ Пардаев К.У. Миллий уйғониш даври манбаларида адабий ва публицистик муаммолар талкини. - Т., 2008. -84-б.

Muallim biror o‘quvchidan darsni so‘rasa u albatta o‘zi o‘rganayotgan dastur bo‘yicha javob bergan. Har bir o‘quvchining o‘z darsini baland ovoz bilan tayyorlashi, takrorlashi natijasida sinfda doimo shovqin hukm surgan. (Bu hatto uzoqdan ham eshitilib turgan). Natijada domla biror o‘quvchini chaqirib, undan darsni so‘rashi uchun qattiq qichqirib turishiga to‘g‘ri kelgan. Qichqirish o‘rniga domla uchta, turli uzunlikdagi xivichdan foydalangan: kalta xivich uchini birinchi, o‘rtacha uzunlikdagi xivichni uchinchi o‘rta qatordagi, uzun xivich uchini esa oxirgi qatorda o‘tirgan istalgan bolaga tekkizib, uni yoniga chorlagan.

O‘lkaning an‘anaviy maktablari asosan o‘g‘il bolalarni o‘qitishga mo‘ljallangan bo‘lsa-da, Markaziy Osiyoning shaharlarida yetarli darajada kiz bolalarga mo‘ljallangan maktablar mavjud bo‘lib, ular asosan o‘qituvchilar - otinoyilar uylarida tashkil etilgan. O‘g‘il bolalar maktablari sinflarida 20-30 nafar tinglovchi bo‘lgan bo‘lsa, qiz bolalar maktablari sinflarida odatda 10-15 nafar tinglovchi bo‘lgan. Shahar joylarda qiz bolalar maktablari anchagina bo‘lib, ular umumiy maktablarning to‘rtidan birini tashkil etgan. Kishlok joylarda esa kiz bolalar maktablari juda kam bo‘lib, yuzta o‘g‘il bolalar maktablariga bir yoki ikkita qiz bolalar maktabi to‘g‘ri kelganligi manbalarda kayd etiladi.

Davrning ilg‘or ma‘rifatparvarlari xotin-kizlarni ma‘rifatli bulishga, erkaklar katori ilm-fanni egallab barkamol avlodni tarbiyalashga chorladilar. Jumladan, Abdulvaxxob Murodiy Turkiston xotin-kizlarining ma‘rifatsizligi, ularning ma‘rifatli bulishi uchun sharoit yukligi, ya‘ni, aqidaparastlar to‘skinlik qilayotganidan shikoyat kiladi. «Bizim Turkistonda taraqqiy asarlari kurila boshlag‘ong‘a bir oz vaktlar bo‘ldi. Zamon ta‘siri ila bizda tarakkiy etgan narsa fakat erlar uchun ibtidoiy maktablar yaratildi... Ammo millatning onasi bo‘lg‘on kizlar maktabina kelsak, eski tartibda maktab uchramaz. ...millatning tarakkiysi uchun eng va avval kizlar maktablarini kupaytuv burch edi. Lekin bizda ul xollarning asari xam yuk. O‘n million Turkiston axolisi ichinda birgina bo‘lsun qizlarg‘a xos tarbiyatli bir ibtidoiy maktab..»⁴.

Jadidlar o‘zlari ochgan maktablarda bitiruvchilarning malakalari shu tariqa elu yurt guvohligida imtihondan o‘tkazganlar. Qizlarga uy tutish, yasan-tusan, yaxshi va yomon xulqlar, ovqat tayyorlash, qo‘l hunarlari(bichish-tikish, to‘qish va boshqalar), mehmonga borganda va mehmon kutganda o‘zini qanday tutish, oiladagi er-xotin munosabatlari, gigiena qoidalari, qarindoshlar va hatto xizmatkorlar bilan qanday munosabatda bo‘lish qonun-qoidalari o‘rgatilgani pedagog olim M.Inoyatova tomonidan tadqiq qilingan⁵.

Milliy zamonaviylashish g‘oyasi Turkistonda XIX asr oxirida milliy-ma‘rifiy kurash shaklida namoyon bo‘ldi. Bu harakatning maqsadi “Yangi usulda ta‘lim va tarbiyani Ovrupo sivilizatsiyasiga moslashtirish emas, balki Ovrupo sivilizatsiyasini o‘rganib, uni milliy madaniyatga xizmat ettirish”ning bir ifodasi edi. Turkistonlik jadidlari istiqloqlning ma‘rifiy shartini avvalo yosh avlodni zamonning Ovrupo ilmlari darajasida o‘qitish bilan va milliy tarbiyalashni uyg‘unlashtirishda deb bildilar.

Fitrat farzand tarbiyasi haqida shunday yozadi: “Oiladagi eng og‘ir vazifa bola tug‘ilgandan keyingi farzand tarbiyasidir... Bani Odamning siyosiy, diniy, ijtimoiy inqiloblarining asosi ana shu ikki so‘z – “bola tarbiyasi”dan iborat birikmaga bog‘liq. Bu xalqning harakat qilishi, davlatmand bo‘lishi, baxtli bo‘lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo‘lishi, zaif bo‘lib xorlikka tushishi, faqirlik jomasini kiyib, baxtsizlik yukini tortib, e‘tibordan

⁴ «Ал-Ислох» журнали. // 1915 йил, 24-сон.

⁵ Иноятова М. Таълимий кадриятларни аниқлаш ва педагогик амалиётган татбиқ этиш. “Sharq” Нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти. –Тошкент, 2010. -156 б. 120-б.

qolishi, o‘zgalarga tobe, qul va asir bo‘lishi, bolalikdan o‘z ota-onalaridan olgan tarbiyalariga bog‘liq”⁶.

Fitrat o‘z davridagi bola tarbiyasi borasida yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar xususida kuyunib yozadi va buning davosi tarbiya pedagogikasini bilishda ekanligini aytadi. Uning fikricha, tarbiya uch qismdan iborat bo‘lib, bular: badan tarbiyasi, aqliy tarbiya va axloqiy tarbiyadir. Tarbiyaning har bir qismi tug‘ilishdan yetti yoshgacha avval ota-ona zimmasiga tushadi. Sakkiz yoshdan yigirma yoshgacha maktab va madrasa zimmasiga, keyin umrining oxirigacha odamning o‘z boshiga tushadi.

Atoqli adib, pedagog Abdulla Avloniy ta‘lim-tarbiyaga oid ilg‘or qarashlarni ilgari surgan. Uning ilmiy merosi boy bo‘lib, “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Maktab gulistoni” kabi asarlarida ta‘lim-tarbiya borasida o‘z fikrlarini bayon etadi. Ular orasida “Turkiy guliston yoxud axloq” asari alohida o‘rin egallaydi.

Muallif bu asarida axloq haqida fikr yuritib, “aqlining bolasi aqli, ahmoqning bolasi ahmoq” kabi aqidalarga qarshi chiqadi va tarbiyaning hal qiluvchi ahamiyatini alohida ta‘kidlaydi. Avloniy tarbiyani shunday tushuntiradi: “Tarbiya”, “pedago‘giya”, ya‘ni bola tarbiyasining fani demakdur... Bolani salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtdan maslakni tuzatmak, yaxshi xulqlarni o‘rgatmak, yomon xulqlardan asrab o‘sdurmakdur”⁷. Uning fikricha, tarbiya bola tug‘ilgan kundan boshlanadi va umrining oxiriga qadar davom etadi. Tarbiya ikki bosqichdan – oila va maktab tarbiyasidan tashkil topadi. Oilada to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan tarbiya maktab uchun katta madaddir va, aksincha, oilada tegishli tarbiya ishlari olib borilmasa, bu hol maktabning ta‘lim tarbiya ishini juda qiyinlashtirib qo‘yadi, deydi alloma.

Avloniy tarbiyaga oid qarashlarida tarbiyani uch asosiy ko‘rinishga – badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi va axloq tarbiyasiga bo‘ladi hamda ular o‘rtasida uzviy birlik bo‘lishi zarurligini uqtiradi⁸. Ayni mahalda, u, ta‘lim tarbiyaning bir-biriga bog‘liq ekanini ham ta‘kidlaydi: “Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bo‘lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydurg‘on, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabidur”⁹.

Amalga oshirilgan mazkur tarixiy ekskurs O‘zbekistonning tarbiya pedagogikasi tarixini yangi talqinda o‘rganish mamlakatimizda o‘tgan asrlarda amalga oshirilgan ta‘lim-tarbiya jarayonining bir butunligi prinsipidan kelib chiqib amalga oshirish maqsadga muvofiqligini ko‘rsatadi. Bu innovatsion yondoshuv nafaqat farzandni tarbiyalashning nazariy asoslarini, balki tarixiy an‘analarini hamda metodik jihatlarini ham, shuningdek, xalq pedagogikasi, deb nomlangan milliy tarbiya an‘analarini o‘rganishni, ulardan bugungi kunda qanday foydalanish mumkinligini ham tadqiq etishni taqozo qiladi. Ana shunda tarbiya pedagogikasining amaliy, madaniy ahamiyati yanada yorqin namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - Toshkent: O‘zbekiston, 2021. B-278.

⁶Абдурауф Фитрат. Оила. Тошкент, 2000. 55-бет.

⁷Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. –Б. 12.

⁸ Ўрта Осиёда педагогик фикр тараккиётидан лавҳалар. – Тошкент: Фан, 1996. –Б. 276.

⁹ Қосимов Б. Абдулла Авлоний. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. –Б. 27.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabr 1059-sonli “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
3. Nazimo, Aliy. Qizlar tarbiyasi. T.Ziyoev./T.Kamalak, 1994. – 64 b.
4. Inoyatova M. Ta’limiy qadriyatlarni aniqlash va pedagogik amaliyotgan tatbiq etish. “SHarq” Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. –Toshkent, 2010. - 156 b. 120-b.
5. Abdurauf Fitrat. Oila. Toshkent, 2000. 55-bet.
6. Safarova R.G. Zamonaviy pedagogika fanining konseptual asoslari va paradigmalari // Uzluksiz ta’lim. – Toshkent. 2021 yil maxsus son. B.14-19.
7. “Tarbiya” ensiklopediyasi (ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya) “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. 528 b. (Mualliflar jamoasi)
8. M.Quronov. Bolam baxtli bo‘lsin, desangiz... – T.: Ma’naviyat, 2014.
9. Turkestan v nachale XX veka: k istorii istokov natsionalnoy nezavisimosti, T., 2000.
10. <http://pedlib.ru>
11. [http:// pedagog.uz](http://pedagog.uz)